

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudayberganova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuritdinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
Po'latov Foziljon Usibjonovich	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
Sanobar Ibragimovna Kenjayeva	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
Shukurova Nilufar Gayratovna	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
Tilovov Qorjov Bekbayevich	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
Turakhanov Oybek Davlatalieovich	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati.....	257
Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
Xoliqova Matluba Mardon qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
Ниязова Хилола Хаят кизи	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	

TALABALARNI MA'NAVIY TARBIYALASH DIAGNOSTIKASI VA KORREKTSIYASI

Saotmuradova Zebo Yuldash qizi

Termiz davlat universiteti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'sib kelayotgan yosh avlodni – talabalarni jamiyatimizda qabul qilingan odob-axloq qoidalarini, ma'naviy tarbiya va hurmat tushunchalari asosida shakllantirishda ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi hamda korreksiya samarali foydalanish masalasi yoritiladi. Tadqiqot davomida yoshlarning ma'naviy dunyoqarashi chuqur o'rganilib, mavjud kamchiliklar tahlil qilinadi va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, tarbiya, axloq, ma'naviy-axloqiy tarbiya, diagnostika, korreksiya, pedagogik diagnostika, diagnostikaning mohiyati, korreksiyaning mohiyati.

Abstract: This article explores the effective use of diagnostic and correctional methods in the moral and spiritual education of students to foster values such as ethics, spirituality, and respect, which are accepted by society. The study thoroughly examines students' spiritual worldviews, identifies key deficiencies, and provides practical recommendations for improvement.

Key words: Spirituality, education, ethics, moral-spiritual education, diagnostics, correction, pedagogical diagnostics, essence of diagnostics, essence of correction.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос эффективного использования диагностики и коррекции духовно-нравственного воспитания студентов с целью формирования у них понятий о морали, духовности и уважении, признанных в обществе. В исследовании подробно изучаются духовные взгляды молодёжи, выявляются существующие недостатки и предлагаются практические рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: Духовность, воспитание, мораль, духовно-нравственное воспитание, диагностика, коррекция, педагогическая диагностика, сущность диагностики, сущность коррекции.

KIRISH

Globalashuv jarayoni kuchayib borayotgan hozirgi zamonda yoshlar, ayniqsa talaba-yoshlarning ma'naviy kamolotini ta'minlash va ularni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalash davlatimizning ustuvor vazifalaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Axborot texnologiyalari tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan, turli g'oyaviy tahdidlar va yot mafkuralar kuchayib borayotgan davrda talabalar ongiga sog'lom g'oyalarni singdirish, ularning ma'naviy-axloqiy qarashlarini mustahkamlash nihoyatda muhim masalaga aylangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev 2017-yil 7-fevralda ta'kidlaganidek, "ta'lim olishga munosib, yuksak aql-zakovat va yetakchilik qobiliyatiga ega bo'lgan yoshlarni aniqlash" – ijtimoiy taraqqiyot va jamiyat istiqbolini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bu esa, o'z navbatida, respublikamizning uzluksiz ta'lim tizimi oldiga "yosh avlodga puxta ta'lim berish, ularni jismoniy va ma'naviy yetuk insonlar etib tarbiyalashdan iborat" muhim ijtimoiy-pedagogik vazifani qo'yadi.

Talabalarni ma'naviy tarbiyalash masalasi ko'plab pedagogik, psixologik hamda sotsiologik tadqiqotlarning e'tibor markazida bo'lib kelmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bu borada O'zbekistonlik olimlar – A. Yo'ldoshev, N. Jo'raev, Sh. Yormatov, R. Sodiqova, N. Qurbonova kabi mutaxassislar tomonidan yosh avlod tarbiyasining nazariy va amaliy jihatlari, ularning ma'naviy-ma'rifiy shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar chuqur o'rganilgan.

Xorijiy tajribada ham bu masalaga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, J. Dewey, L. Kohlberg, V. Frankl, A. Maslow, E. Fromm singari olimlarning inson ma'naviy dunyosi, qadriyatlar tizimi va shaxsiy taraqqiyotga oid qarashlari ushbu yo'nalishning nazariy-metodologik asoslarini shakllantirishda muhim rol o'ynagan.

Shunga qaramay, mavjud tadqiqotlar ko'proq ma'naviy tarbiyaning umumiy konsepsiyasi, pedagogik sharoitlari va yondashuvlariga qaratilgan bo'lib, talabalar shaxsining individual xususiyatlarini hisobga olgan holdagi diagnostika va korrektsiya masalalari yetarli darajada yoritilmagan.

Ayniqsa, oliy ta'lim tizimidagi talabalarning ma'naviy holatini aniqlash, baholash hamda ularga mos tarbiyaviy yo'nalishlarni ishlab chiqish bo'yicha amaliy izlanishlar yetarli emasligi kuzatiladi.

Shu sababli, mazkur mavzuni zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida qayta tahlil qilish, psixologik-pedagogik metodlardan foydalanib talabalarning ma'naviy rivojlanish bosqichlarini aniqlash hamda ular bilan samarali korrektsion ishlar olib borish hozirgi davrning dolzarb ilmiy-amaliy ehtiyojlaridan biri bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonini chuqur tahlil qilish, ularning ma'naviy holatini aniqlash hamda samarali korrektsion yo'llarni ishlab chiqish maqsadida bir qator ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi.

Tadqiqot davomida nazariy tahlil usuli orqali mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, maqolalar, davlat dasturlari va normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilinib, ma'naviy tarbiya, diagnostika va korrektsiya masalalarining nazariy asoslari aniqlab olindi. Sotsiologik tadqiqot usullari doirasida talabalar o'rtasida so'rovnoma, intervyular va suhbatlar o'tkazilib, ularning ma'naviy qarashlari, qadriyatlar tizimi va hayotiy pozitsiyalariga oid ma'lumotlar yig'ildi. Shuningdek, psixologik diagnostika usullaridan foydalanilib, talabalar shaxsiyatining individual xususiyatlari psixologik testlar va loyihaviy metodikalar (assotsiatsiyalar, ranglar testi va boshqalar) orqali o'rganildi. Bu orqali talabalarning ma'naviy-emotsional holati va ichki qarama-qarshiliklari aniqlashtirildi.

Tadqiqotda pedagogik kuzatuv usuli orqali ta'lim jarayonida talabalar faoliyati bevosita kuzatilib, ularning axloqiy fazilatlarini, muomala madaniyati va ijtimoiy moslashuv darajalari baholandi. Aniqlangan muammolar asosida tajriba-sinov ishlari tashkil etilib, ma'naviy tarbiyani kuchaytirishga qaratilgan korrektsion mashg'ulotlar, treninglar va ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi hamda ularning samaradorligi tahlil qilindi. Yakunda, statistik va taqqoslash tahlili asosida yig'ilgan ma'lumotlar qayta ishlanib, eksperimental va nazorat guruhlarini o'rtasidagi farqlar ilmiy jihatdan asoslangan holda taqqoslab baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarni ma'naviy tarbiyalash faqatgina umumiy targ'ibot ishlari yoki an'anaviy ta'lim shakllari bilan cheklanib qolmasligi lozim. Bu borada har bir talabaning ichki dunyosini chuqur o'rganishga asoslangan, ilmiy yondashuvga tayanuvchi diagnostika va korrektsiya jarayonlari muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogika fanida "diagnostika" va "korrektsiya" tushunchalari mavjud bo'lib, ular muayyan maqsadga erishishga yo'naltirilgan bo'ladi hamda ushbu maqsad sari muhim vazifalarni belgilaydi. Masalan, "pedagogik ahamiyatga ega ma'lumotlarni aniqlash va ulardan foydalanish asosida o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, tarbiyalash, o'quv hamda kasbiy faoliyatga psixologik jihatdan samarali tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdan iborat", deb ta'riflanadi.

Talabalarni ma'naviy tarbiyalashda pedagogik jarayon hamda uning barcha tarkibiy elementlari – pedagog, o'quvchi, pedagogik faoliyat mazmuni, tashkiliy shakllar, metodlar, vositalar, shart-sharoitlar, texnologiyalar va natijalardan foydalaniladi. Shu bilan birga, "pedagogik tashxis talabalar uchun qanday ijobiy jihatlar keltiradi?" degan savol ham muhim ahamiyatga ega. Tashxislash orqali talabalar faoliyatini aniq belgilash, uni amaliy vazifalarni hal etishga yo'naltirish, kasbiy kompetentligini rivojlantirish, bilim va tarbiyaviy darajalarini aniqlash, shuningdek, jamoaning tarbiyaviy ta'sir kuchini baholash imkoniyati yaratiladi.

Masalan, Yu. P. Shapran bo'lajak biologiya yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetentligini qadriyatli yo'naltiruvchi, tabaqalashtirilgan-psixologik, strategik, autopsixologik, tashkiliy, metodik, axborotli-texnologik, fan, etimologik, sog'liqni asrash, innovatsion-ijodiy, ijtimoiy-kommunikativ va shaxsiy kompetentlik mezonlari asosida tahlil qilgan.

Tashxislashda eng muhim omillardan biri – kuzatuv muddatining aniq belgilanishidir. Har qanday tashxis faqat belgilangan vaqt oralig'ida o'tkazilgandagina ob'ektiv natija beradi. Bu muddat 2 soat, 1 hafta, 2 hafta, 1 oy, 6 oy, 1 yil, 3 yil yoki 5 yilgacha davom etishi mumkin.

Tadqiqot davomida talabalar o'rtasida olib borilgan diagnostik tadbirlar ularning ma'naviy tarbiyaviy holatini tahlil qilish imkonini berdi. Jumladan:

Birinchidan, so'rovnoma va psixologik testlar asosida aniqlanishicha, talabalar orasida 42 foizgacha bo'lgan qism ma'naviy qadriyatlarga nisbatan loqayd munosabatda bo'lib, ularning motivatsion asoslari ko'proq moddiy manfaatdorlik va shaxsiy manfaatlardan iborat ekani ma'naviy immunitetning sustligini ko'rsatdi.

Ikkinchidan, suhbatlar va intervyular asosida aniqlanishicha, 58 foiz talabalar o'zlarining ma'naviy qarashlari va qadriyatlarini asosan oila va maktab davrida shakllantirganini ta'kidlagan. Oliy ta'lim bosqichida esa bu jarayonning sustlashgani kuzatildi.

Uchinchidan, pedagogik kuzatuvlar natijalariga ko'ra, darsdan tashqari mashg'ulotlarda faol ishtirok etayotgan talabalar ma'naviy faollik, ijtimoiy mas'uliyat, jamoaviy moslashuvchanlik, tashabbuskorlik va madaniyatli muloqot ko'nikmalari bilan ajralib turadi.

To'rtinchidan, tajriba-sinov ishlari doirasida o'tkazilgan ma'naviy-tarbiyaviy treninglar va korreksion mashg'ulotlar natijasida quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatildi: ma'naviy qadriyatlarni anglash darajasi o'rtacha 30 foizga oshdi, ijtimoiy faollik 25 foizga yaxshilandi, shaxslararo munosabatlarda esa 40 foiz holatda ijobiy o'zgarishlar qayd etildi.

Beshinchidan, statistik tahlillar asosida eksperimental va nazorat guruhlari o'rtasida sezilarli farq mavjudligi aniqlanib, $p < 0.05$ darajasida ishonchlilik ko'rsatkichi bilan tasdiqlandi. Bu natijalar korreksion tadbirlarning samaradorligini ilmiy asoslash imkonini berdi.

K. Ingenkamning fikricha, "pedagogik tashxislash – zarur o'lcham (ko'rsatkich)lardan foydalanish asosida hodisalar mohiyatini anglash va ularning muayyan vaziyatlardagi holatiga baho berish jarayonidir". Muallif pedagogik tashxislashning mohiyati, maqsadi va vazifalarini aniqlash orqali uni pedagog faoliyatining mustaqil yo'nalishi sifatida belgilaydi.

Bu borada Abdulla Avloniyning "Pedagogika insonni har tomonlama tarbiyalashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan ekan, avvalo uni har tomonlama o'rganish kerak", degan fikri ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda pedagogik diagnostikaning naqadar muhim ekanini ko'rsatadi. Ta'lim insonga qanchalik bilim, ko'nikma va malaka bersa, tarbiya esa jamiyatimizga mos keladigan odob-axloq, e'tiqod, hurmat tushunchasi, qadrlash, e'zozlash kabi ko'plab ijtimoiy-tarbiyaviy fazilatlarini shakllantiradi. Ta'lim va tarbiya beruvchi muassasalarda faoliyat yuritayotgan pedagoglar hamda shu sohada tahsil olayotgan bo'lajak pedagoglar uchun pedagogik diagnostika nihoyatda dolzarb va zaruriy ahamiyatga ega.

Pedagogik diagnostika – pedagog shaxsining va u bilan o'zaro muloqot qiluvchi subyektlarning pedagogik tizim natijalarini o'rganish, tahlil qilish va ularning samaradorligini oshirish jarayonidir. U yordamida jamiyatdagi ma'naviy-ma'rifiy jarayonlar tahlil qilinadi hamda ta'lim-tarbiyaning kafolatlangan natijalari aniqlanadi. Pedagogik tashxislash faqat ta'lim-tarbiya natijalarini baholash bilan cheklanmay, balki ularning dinamikasini, ya'ni o'zgarish darajalarini kuzatish va mavjud muammolarni bartaraf etishda ham muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik tashxislash maqsadida qo'llanilayotgan eng ommaviy metodlar – bu testlar va nazorat topshiriqlaridir. Testlar o'quvchilarning o'quv materialini o'zlashtirish darajasini aniqlashga mo'ljallangan bo'lib, standartlashtirilgan baholash vositasi hisoblanadi va maxsus shartlar asosida ishlab chiqiladi. Nazorat topshiriqlari esa o'qituvchi tomonidan o'quv maqsadlaridan kelib chiqib mustaqil tarzda tuziladi. Ular subyektiv xarakterga ega bo'lib, o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi, tajribasi va o'quv jarayonining mohiyatini anglash darajasiga bog'liq holda shakllantiriladi.

Barcha pedagogik jarayonlarda bo'lgani kabi, pedagogik diagnostikada ham olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, qayta ishlash va baholash alohida e'tiborni talab qiladi. Shu sababli, tashxislash jarayonida mavjud faktlar va dalillarni chuqur tahlil qilish, izchil qayta ishlash ilmiy-pedagogik izlanishning ajralmas qismidir.

Ma'lumotlarni tahlil qilish jarayoni murakkab bo'lib, ko'p bosqichli tahlilni talab etadi. Olingan ma'lumotlarni vizual shaklda – jadval, grafik, rasm, sxema, diagramma, gistogramma tarzida taqdim etish ularning aniqligi va tushunarililigini oshiradi, bu esa natijalarni tez va aniq talqin qilishga yordam beradi.

Psixologik va pedagogik tadqiqotlarda asosiy muammolardan biri sifat va miqdor ko'rsatkichlariga bir vaqtning o'zida baho berish zaruratidir. O'rganilayotgan ob'ektlar yoki jarayonlarga nisbatan faqat sifat yoki faqat miqdor nuqtai nazaridan emas, balki ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash orqali kompleks yondashuv talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Sharq mamlakatlarida o'sib kelayotgan yosh avlodning ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, to'g'ri baholash va ularda ma'naviy, mafkuraviy, axloqiy sifatlarni shakllantirishda pedagogik diagnostika elementlari qadimdan qo'llanilgan. Buni "Avesto" ta'limotlari, "Qur'oni Karim" saboqlari, Imom al-Buxoriy, Iso at-Termiziy hadislarida, shuningdek, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy kabi allomalarimizning asarlarida ilm olish, tarbiya berish va yosh avlodning ichki kechinmalarini tahlil qilish hamda xulosa chiqarish singari tushunchalar orqali ko'rish mumkin.

Tarbiyashunos olim Abdulla Avloniy "Turkiy Guliston yoxud axloq" asarida inson voyaga yetishida tarbiyaning tutgan o'rni haqida shunday deydi: "Janobi Haq insonlarni asl xilqatda iste'dod va qobiliyatli, yaxshi ila yomoni, foyda ila zararni, oq ila qorani ayiradigan qilib yaratgan. Lekin bu insondagi qobiliyatini kamolga

yetkazmoq tarbiya vositasida bo'ladi. Agar bola yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqdan saqlanib, go'zal xulqlarga odatlanib katta bo'lsa, baxtiyor bir inson bo'lib chiqadi. Agar tarbiyasiz, axloqi buzilib o'ssa, nasihatni qulog'iga olmaydigan, har xil buzuq ishlarni qiladigan nodon, johil bir rasvoyi odam bo'lib chiqadi".

Tarbiya bola tug'ilgan ondan boshlab umrining oxirigacha – oilada, ta'lim-tarbiya muassasalarida, mahalla va jamoatchilik muhitida shakllanib boradigan uzluksiz jarayon hisoblanadi. Afsuski, keyingi yillarda o'smir va o'spirinlar orasida xulqi og'irlik, itoatsizlik, hurmatsizlik kabi salbiy xatti-harakatlar ko'payib bormoqda. Bu holat pedagoglar va psixologlar zimmasiga yanada katta mas'uliyat yuklaydi.

Shu bois, bunday axloqiy nuqsonlarga ega bolalarning muammolarini bartaraf etish va ularni to'g'ri yo'lga yo'naltirish – pedagogik korrektsiya vazifasi hisoblanadi. Bunda tarbiyaviy ish metodlarini qo'llashda tarbiyalanuvchining yoshi, psixologik holati va individual xususiyatlari albatta e'tiborga olinishi lozim. Chunki metodning samaradorligi tarbiyalanuvchining holatiga mosligiga bevosita bog'liq. To'g'ri tanlangan va amaliyotga tatbiq etilgan metod hamda vositalar orqali tarbiyasida nuqson kuzatilgan bolalarning xulqini korrektsiyalash mumkin, bu esa yuqori natijalarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – T.: "O'zbekiston", 2017. – 227-b.
2. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: "O'zbekiston", 2016. – 14-b.
3. Yo'ldoshev A. Ma'naviyat asoslari. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2002.
4. Jo'raev N. Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda oila va ta'lim muassasalarining o'zaro hamkorligi. – T.: TDP, 2017.
5. Sodiqova R. Talabalarda ijtimoiy faollikni rivojlantirishning psixologik asoslari. – T.: TDP, 2019.
6. Pedagogika. Izoqli lug'at / O. Asqarova, M. Usmonboeva, X. Rahmatova, F. Ehsanova, F. Asqarova. – Namangan: NamDU, 2014. – 130-b.
7. Shapran Yu. P. Diagnostika professionalnoy kompetentnosti budushchikh uchiteley biologii. // <https://sibac.info/conf/pedagog/xxii/30254>
8. Ingenkamp K. Pedagogik diagnostika. / Nemis tilidan tarjima. – M.: Pedagogika, 2001. – 5-bet.
9. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent: Fan, 1994. – 73-bet.
10. Abdulla Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 2004. – 34-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.